

Eficiencia presupuestal en la planificación estratégica de gobiernos locales: una revisión sistemática 2020-2025

Budget efficiency in local government strategic planning: a systematic review 2020-2025

Recibido: 12/09/2025 - Aceptado: 11/12/2025

Sandra Rivas Medina

<https://orcid.org/0009-0005-9771-9170>

rivasme75@ucvvirtual.edu.pe

Universidad César Vallejo. Lima, Perú

Resumen

El presente estudio tuvo como finalidad sintetizar los hallazgos de la literatura científica sobre eficiencia presupuestal de gobiernos locales publicado entre 2020 y 2025. Se ha desarrollado bajo un diseño de revisión sistemática siguiendo las directrices PRISMA, con la búsqueda en tres bases de datos importantes como Scopus, Web of Science y SciELO se seleccionaron 93 documentos, posteriormente se sistematizaron 35 artículos. Se evidenció que la eficiencia presupuestal en gobiernos locales se asocia a la calidad institucional, la transparencia y la capacidad de gestión. Los enfoques metodológicos empleados en los estudios fueron predominantemente econométricos (panel, DEA, frontera estocástica), complementados con revisiones sistemáticas y enfoques mixtos que aportaron robustez y validez. Para la eficiencia presupuestal, se identificaron determinantes institucionales, fiscales y territoriales (gobernanza, transparencia, rendición de cuentas, centralismo, debilidad administrativa, y calidad de reformas tributarias) que explican las variaciones en desempeño. En América Latina, y particularmente en Perú, el control interno y la auditoría fortalecen la ejecución presupuestaria. Se propone un marco mínimo de indicadores en cuatro dimensiones: fiscal-administrativa, social, institucional y ambiental. En conjunto, fortalecer la eficiencia presupuestal exige gobernanza sólida, transparencia y sostenibilidad para consolidar la confianza ciudadana y el desarrollo territorial equitativo. Se concluye que la eficiencia presupuestal en gobiernos locales exige más que disciplina fiscal: requiere transparencia, gobernanza y sostenibilidad, solo así se fortalecerá la confianza ciudadana y se impulsará un desarrollo territorial equitativo.

Palabras clave: presupuesto, planificación, gobiernos locales

Abstract

The purpose of this study was to synthesize the findings of the scientific literature on local government budget efficiency published between 2020 and 2025. It was developed under a systematic review design following the PRISMA guidelines, with a search of three major databases such as Scopus, Web of Science, and SciELO, 93 documents were selected, and 35 articles were subsequently systematized. It was found that budget efficiency in local governments is associated with institutional quality, transparency, and management capacity. The methodological approaches used in the studies were predominantly econometric (panel, DEA, stochastic frontier), complemented by systematic reviews and mixed approaches that provided robustness and validity. For budgetary efficiency, institutional, fiscal, and territorial determinants (governance, transparency, accountability, centralism, administrative weakness, and quality of tax reforms) were identified that explain variations in performance. In Latin America, and particularly in Peru, internal control and auditing strengthen budget execution. A minimum framework of indicators is proposed in four dimensions: fiscal-administrative, social, institutional, and environmental. Overall, strengthening budget efficiency requires solid governance, transparency, and sustainability to consolidate citizen trust and equitable territorial development. It is concluded that budgetary efficiency in local governments requires more than fiscal discipline: it requires transparency, governance, and sustainability. Only then will public confidence be strengthened and equitable territorial development be promoted.

Keywords: budget, planning, local governments

Introducción

La búsqueda de la eficiencia en el uso de los recursos públicos constituye uno de los desafíos más universales de la administración moderna (Abuzanjali y Bashir, 2024). En un contexto de crecientes demandas sociales, restricciones fiscales y presiones por garantizar servicios de calidad, los gobiernos enfrentan la necesidad de demostrar que cada unidad monetaria genera el máximo beneficio posible (Guo et al., 2020). Aunque los gobiernos centrales suelen enfocarse en impactos macroeconómicos, los gobiernos locales gestionan directamente servicios esenciales y reciben retroalimentación inmediata de la ciudadanía (Derzayeva y Akhmadieva, 2014). Esta proximidad refuerza la urgencia de mecanismos sólidos de eficiencia presupuestal que no solo midan la ejecución financiera, sino que la vinculen con resultados tangibles en bienestar social (Łukomska-Szarek et al., 2024).

La narrativa internacional sobre la gestión pública (GP) ha evolucionado desde finales del siglo XX hacia enfoques centrados en desempeño y rendición de cuentas, impulsados por la Nueva Gestión Pública (NGP) (Indahsari y Raharja, 2020). Esta perspectiva promovió prácticas del sector privado —control de costos, benchmarking, gestión por indicadores— para responder al principio de “hacer más con menos” en escenarios de restricción fiscal (Talero-Sarmiento et al., 2024). En este marco, el gasto público dejó de concebirse solo como ejecución presupuestal y pasó a evaluarse por su eficiencia técnica y asignativa, así como por su capacidad de transformar recursos en servicios efectivos (Camanho et al., 2024). Sin embargo, los avances centrales no siempre se replicaron en los niveles subnacionales, donde la capacidad administrativa limitada, la heterogeneidad territorial y la volatilidad de ingresos continúan condicionando el desempeño (Brikci et al., 2024).

La literatura comparada hace un aporte clave sobre la eficiencia presupuestal, ya que esta no depende solo de factores internos, sino también de determinantes externos vinculados con el diseño institucional (Breugh et al., 2023). En Europa, investigaciones con Análisis Envolvente de Datos (DEA) y modelos espaciales muestran que la eficiencia municipal se ve influenciada por los *spillovers* de territorios vecinos: la cercanía a núcleos urbanos con altos estándares de gestión eleva el desempeño relativo de municipios circundantes (Yi et al., 2025). Un estudio con fronteras estocásticas (SFA) concluyó que los municipios con mayor autonomía tributaria presentan mayor eficiencia, ya que la capacidad de recaudar ingresos propios fortalece la rendición de cuentas (Afonso et al., 2024).

En América Latina, se reporta que menos del 40 % de los gobiernos locales cuenta con sistemas integrados para medir resultados presupuestales (Meyer, 2025). En el contexto de países en desarrollo, la descentralización y los sistemas de incentivos tienden a mejorar la eficiencia cuando se acompañan de reformas en transparencia y capacidad institucional (Sima et al., 2023).

En el Perú, el Presupuesto por Resultados (PpR) se institucionalizó como una estrategia para alinear asignaciones a resultados medibles mediante programas presupuestales y mecanismos de evaluación (Ticona-Carrizales et al., 2024). No obstante, pese a mejoras en transparencia, persisten problemas de ejecución, especialmente en los niveles distritales y provinciales, donde los porcentajes de gasto de inversión en algunos casos no superaron el 60 % en 2023.

En paralelo, la literatura metodológica sobre eficiencia ha avanzado hacia técnicas más sofisticadas. A los enfoques tradicionales de DEA y SFA se sumaron modelos *order-m*, robustos frente a *outliers*, y análisis de dos etapas para explicar variaciones en eficiencia mediante variables como autonomía fiscal, densidad poblacional o nivel de gobernanza (Ospina et al., 2023). También se incorporaron modelos espaciales para capturar dependencias entre jurisdicciones; estas innovaciones fortalecen la capacidad de vincular los estudios de eficiencia con decisiones de política pública (La Torre et al., 2024).

Pese a la abundancia de estudios, la literatura sobre eficiencia presupuestal presenta vacíos relevantes. Primero, existe una fragmentación metodológica, ya que los estudios emplean distintos *inputs* y *outputs*, lo que dificulta la comparabilidad entre países o regiones (Hüsken et al., 2024). Segundo, las investigaciones suelen centrarse solo en la eficiencia técnica, dejando de lado dimensiones asociadas a la equidad, calidad del gasto y el impacto en el bienestar ciudadano (Manfreda y Mijač, 2024). En tercer lugar, aún son limitados los análisis que integran las perspectivas de datos abiertos y digitalización (Reis y Melão, 2023). Estos vacíos justifican la pertinencia de una revisión sistemática que sintetice la evidencia de 2020-2025, clasifique metodologías, identifique patrones comunes y proponga un marco operativo para fortalecer la evaluación de la gestión pública local.

De esta manera, el objetivo fue sintetizar los hallazgos de la literatura científica sobre eficiencia presupuestal de gobiernos locales publicada entre 2020 y 2025. A nivel específico, se propuso clasificar los enfoques metodológicos empleados, identificar los determinantes institucionales, fiscales y territoriales que influyen en la eficiencia presupuestal, analizar las experiencias en América Latina y el Perú en el marco de

políticas municipales como el PpR e incentivos municipales, y proponer un marco de indicadores mínimos que oriente futuras investigaciones en la gestión pública descentralizada.

Metodología

El diseño metodológico se desarrolló bajo un enfoque de RSL, siguiendo las directrices del Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) (Rethlefsen et al., 2021), con el fin de garantizar un proceso riguroso, transparente y replicable. En la primera etapa, la identificación, se efectuó la búsqueda sistemática en bases de datos mediante combinaciones de descriptores en inglés y español. En la segunda fase, el cribado, se eliminaron duplicados y se filtraron documentos aplicando criterios de inclusión y exclusión definidos previamente. En la tercera etapa, elegibilidad, se evaluó la calidad metodológica y la relevancia de los estudios seleccionados, examinando sus objetivos, diseño de investigación y resultados reportados. En la cuarta fase, inclusión, se seleccionaron los artículos que cumplieran los estándares de calidad y aportaban información sustantiva al análisis de la eficiencia presupuestal en gobiernos locales.

Para la selección de los artículos se diseñó una estrategia de búsqueda exhaustiva aplicando descriptores o términos, combinados mediante operadores booleanos ("AND", "OR") y se aplicó truncamientos (*) para incluir los términos derivados y comillas (") para expresiones exactas. En ese sentido, se planteó como términos o descriptores "budget efficiency, public expenditure efficiency, fiscal efficiency, public spending efficiency, local government, municipality, subnational government".

En cuanto al proceso de selección de base de datos se optaron por tres principales (Scopus, Web of Science y SciELO) por su cobertura y calidad de base interdisciplinaria en ciencias sociales y administración pública (Chaparro-Martínez et al., 2016), su inclusión también fue fundamental para capturar literatura regional latinoamericana, principalmente en gobiernos locales en países en desarrollo.

De esta manera, considerando las bases de datos, términos y operadores booleanos se establecieron ecuaciones de búsqueda. Para Scopus fue: TITLE-ABS-KEY ("budget efficiency" OR "public expenditure efficiency" OR "fiscal efficiency" OR "public spending efficiency" AND "local government" OR municipality* OR "subnational government"). Para Web of Science se estableció: TI=("budget efficiency" OR "public expenditure efficiency" OR "fiscal efficiency" OR "public spending efficiency" AND "local government" OR "subnational government"). Mientras que para SciELO se plantearon como ecuación: (ti:("eficiencia presupuestaria")) OR (ti:("eficiencia del gasto público")) OR (ti:("eficiencia fiscal")) AND (ti:("gobierno local")) OR (ti:(municipio))).

Se establecieron criterios de selección, es así como se incluyó: a) aquellos artículos publicados entre 2020 y 2025, b) estudios empíricos enfocados en la eficiencia presupuestal, eficiencia del gasto público o gestión financiera en gobiernos locales; c) estudios publicados en inglés, español y portugués; d) artículos en acceso completo y e) aquellos que apliquen metodologías de evaluación de eficiencia. Así también, los criterios de exclusión consideraron: a) documentos no arbitrados o de literatura gris, b) artículos de opinión, c) estudios de revisión o meta analíticas, por no tratarse de estudios paraguas y d) publicaciones duplicadas en bases de datos.

Durante la evaluación de la calidad metodológica se aplicaron criterios orientados a garantizar la solidez científica y la pertinencia temática de los estudios incluidos. Se verificó que cada artículo presentara un diseño coherente con sus objetivos, una delimitación clara de la población o muestra y procedimientos de recolección y análisis ajustados al rigor académico. Asimismo, se examinó la validez interna, la consistencia entre marco teórico, variables y resultados, y la relevancia del enfoque empírico respecto a la eficiencia presupuestal y la planificación estratégica en gobiernos locales. Este proceso permitió incluir únicamente estudios con evidencia confiable, fortaleciendo la robustez del análisis y garantizando conclusiones acordes con la realidad investigada en 2020–2025.

Tabla 1

Búsqueda preliminar

Base de datos	Cantidad	%
Scopus	38	40.9
Web of Science	43	46.2
SciELO	12	12.9
Total	93	100

El paso siguiente correspondió a la fase de cribado y elegibilidad, en la cual se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión previamente establecidos con el fin de depurar la base inicial de artículos identificados. En esta etapa se verificó la pertinencia temática, la adecuación temporal y la calidad metodológica de cada estudio en función del objetivo general de la investigación. Asimismo, se descartaron aquellos registros que no cumplieran con los parámetros definidos, tales como duplicidad, ausencia de acceso completo, idioma no considerado o falta de relación con la variable central. Como resultado, se consolidó un corpus definitivo de investigaciones que

constituyen el núcleo de la revisión sistemática, garantizando la validez y coherencia del análisis desarrollado, tal como se detalla en la figura PRISMA.

Figura 1
Matriz PRISMA

Estos trabajos constituyen la base del análisis en la presente revisión sistemática, asegurando la transparencia del proceso de selección y la validez de los hallazgos obtenidos (Tabla 2).

Tabla 2
Artículos para su análisis

Autor, año y país	Enfoque	Diseño
Panda y Nayak (2025), India	Cuantitativo	Descriptivo, comparativo
Eroğlu et al. (2023), Turquía	Cuantitativo	Panel econométrico
Jung (2021), Corea del Sur	Cuantitativo	Cuasiexperimental
Silva et al. (2022), Brasil	Cuantitativo	Econométrico
Chiu et al. (2021), Taiwán	Cuantitativo	Longitudinal
Giray y Neyapti (2022), Turkía	Cuantitativo	Multicéntrico
Afonso et al. (2021), Europa	Cuantitativo	Análisis econométrico
Dorn et al. (2021), Alemania	Cuantitativo	Análisis comparativo
Afonso y Venâncio (2020), Portugal	Cuantitativo	Análisis econométrico
Morales Rocha et al. (2025), Perú	Cuantitativo	Correlacional y explicativo
Curo et al. (2025), Perú	Cuantitativo	Aplicada, no experimental, descriptiva y correlacional
Gerrish et al. (2025), Estados Unidos	Cuantitativo	metaanálisis
Saji y Madheswaran (2025), India	Cuantitativo	Análisis econométrico
Apeti et al. (2025), África Subsahariana	Cuantitativo	Análisis macroeconómico

Mohanty y Bhanumurthy (2021), India	Cuantitativo	Longitudinal
Silva et al. (2022), Brasil	Cuantitativo	Análisis econométrico
Coda Moscarola et al. (2020), Italia	Cuantitativo	Longitudinal
Dixit et al. (2024), India	Cuantitativo	Transversal
H. Jung (2022), Corea del Sur	Cuantitativo	Transversal
Jiang et al. (2025), China	Cuantitativo	Datos de panel espacial
Tirtosuharto (2022), Indonesia	Cuantitativo	Análisis econométrico
Lawes et al. (2020), Alemania	Cuantitativo	Experimental
Zasko et al. (2021), Rusia	Cuantitativo–cualitativo	Correlaciones
Pereira y Miterhof (2021), Brasil	Cuantitativo	Estudio econométrico
Casanova-Figueroa y Gómez-García (2024), Ecuador	Cuantitativo	No experimental, descriptivo y de campo
Labanda y Tandazo (2024), Ecuador	Mixto	Estudio descriptivo, con análisis documental
Torres-Paredes et al. (2024), Perú	Mixto	Aplicada, no experimental, retrospectiva, con encuestas, entrevistas y revisión documental
Solorzano y Reyes (2025), Ecuador	Mixto	No experimental, correlacional
Chávez-Nágera y Feijó-Cuenca (2025), Ecuador	Cualitativo	Exploratorio-descriptivo y comparativo
Lucio y Lino Gómez (2024), Ecuador	Mixto	Documental, descriptivo
Castro (2025), Perú	Cualitativo	Documental y normativo
Mayorga et al. (2025), Ecuador	Cualitativo	Bibliográfico-documental
Merino y Chávez (2020), Perú	Cuantitativo	No experimental, longitudinal y correlacional predictivo
Figueroa et al. (2024), Perú	Cuantitativo	Correlacional
Tigua y Yoza (2025), Ecuador	Mixto	Cuali-cuantitativo

Resultados y discusión

El análisis de la literatura publicada entre 2020 y 2025 permitió sintetizar un conjunto amplio de hallazgos que muestran cómo la eficiencia presupuestal en los gobiernos locales se ha convertido en una prioridad tanto en economías emergentes como en países desarrollados. En general, los estudios coinciden en que la eficiencia presupuestaria no depende únicamente de la disciplina fiscal, sino de la calidad institucional, la transparencia y la capacidad de gestión local (Eroğlu et al., 2023; Jiang et al., 2025; H. Jung, 2022; S.-M. Jung, 2021; Panda y Nayak, 2025; Silva et al., 2022). A nivel global, se observa que los gobiernos locales enfrentan tensiones entre la necesidad de ampliar el gasto social y las restricciones fiscales, lo que exige marcos normativos más claros y sistemas de control más efectivos (Apeti et al., 2025; Mohanty y Bhanumurthy, 2021). En este sentido, la eficiencia presupuestal se vincula directamente con la gobernanza, la innovación administrativa y la capacidad para articular políticas públicas coherentes (Giray y Neyapti, 2022; Tirtosuharto, 2022; Zasko et al., 2021).

Clasificación de enfoques metodológicos empleados

Los enfoques metodológicos revisados muestran una diversidad significativa. Predomina el uso de métodos econométricos, como los modelos de datos de panel, el análisis de frontera estocástica y la envolvente de datos (DEA), empleados en contextos de India, Brasil y Europa (Afonso et al., 2021; Dixit et al., 2024; Saji y Madheswaran, 2025). Estos métodos permiten medir la eficiencia relativa comparando asignaciones de gasto con resultados sociales. Sin embargo, también se identifican investigaciones con metaanálisis y revisiones sistemáticas que aportan mayor robustez y reproducibilidad a las conclusiones (Gerrish et al., 2025; Saji y Madheswaran, 2025). Asimismo, los estudios cualitativos o mixtos, como los que analizaron procesos de digitalización fiscal y participación ciudadana, aportan perspectivas más contextuales sobre la gestión presupuestaria (H. Jung, 2022; Zasko et al., 2021). En el caso de América Latina, se privilegia un enfoque aplicado y correlacional, especialmente en Perú, donde los trabajos se apoyan en cuestionarios validados y análisis estadísticos como la regresión logística ordinal (Castro, 2025; Curo et al., 2025; Lawes et al., 2020; Merino y Chávez, 2020; Morales Rocha et al., 2025).

Determinantes institucionales, fiscales y territoriales

Los determinantes de la eficiencia presupuestal identificados en la literatura se agrupan en tres niveles. En el plano institucional, la gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas se muestran como factores decisivos (Dorn et al., 2021; Mohanty y Bhanumurthy, 2021). El centralismo y la debilidad administrativa, como ocurre en Perú, afectan negativamente la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar sus presupuestos de

manera eficiente (Morales Rocha et al., 2025). En el nivel fiscal, la calidad de las reformas tributarias y la progresividad del sistema impositivo se correlacionan con mayores niveles de eficiencia, al reducir distorsiones y mejorar la equidad en la recaudación (Afonso y Venâncio, 2020; Coda Moscarola et al., 2020). En el plano territorial, las brechas regionales y las diferencias en capacidades de gestión explican variaciones relevantes: estados o provincias con mayor autonomía y capital humano tienden a mostrar mejores desempeños, como evidencian los casos de Taiwán, India y Brasil (Chiu et al., 2021; Saji y Madheswaran, 2025; Silva et al., 2022). Además, el impacto de la geografía y la infraestructura se observa en contextos como Indonesia, donde las provincias con mayor conectividad redujeron más efectivamente la pobreza gracias a una gestión fiscal eficiente (Tirtosuharto, 2022).

Experiencias en América Latina y Perú

Los estudios latinoamericanos muestran que los gobiernos locales enfrentan retos comunes vinculados a la dependencia de transferencias intergubernamentales y la limitada capacidad técnica. En Brasil, la influencia de externalidades, como la desigualdad regional, ha sido un factor que reduce la eficiencia del gasto (Silva et al., 2022). En Ecuador y Perú, se observa que los sistemas de planificación estratégica, como el Presupuesto por Resultados (PpR) y los incentivos municipales, han buscado mejorar la eficiencia, aunque con logros heterogéneos (Casanova-Figueroa y Gómez-García, 2024; Chévez-Nágera y Feijó-Cuenca, 2025; Curo et al., 2025; Labanda y Tandazo, 2024; Lucio y Lino, 2024; Mayorga et al., 2025; Morales Rocha et al., 2025; Solorzano y Reyes, 2025; Tigua y Yoza, 2025). En Perú, particularmente, la evidencia muestra que el control interno y la auditoría financiera fortalecen la calidad de la ejecución presupuestaria, mientras que los conflictos sociales y el centralismo limitan los avances (Curo et al., 2025; Figueroa et al., 2024; Morales Rocha et al., 2025; Torres-Paredes et al., 2024). Por su parte, en Brasil también se identificó que los incentivos fiscales en infraestructura no siempre se traducen en mayor eficiencia, lo que plantea la necesidad de mejorar los mecanismos de focalización (Pereira y Miterhof, 2021).

Conclusiones

En síntesis, la eficiencia presupuestal en los gobiernos locales depende de la articulación de factores fiscales, institucionales y territoriales. Aunque se registran avances en transparencia y control, persisten brechas de gestión y desigualdades regionales que restringen la efectividad del gasto. Los estudios revisados emplearon principalmente modelos econométricos (DEA, frontera estocástica, panel de datos), generando comparaciones consistentes, aunque aún es necesario fortalecer los análisis longitudinales y comparativos para robustecer la validez de los resultados. Asimismo, la calidad institucional, la capacidad técnica y las reformas fiscales emergen como los principales determinantes de la eficiencia, con mejores resultados en regiones más autónomas. En América Latina y el Perú, los programas por resultados y los incentivos municipales han contribuido parcialmente a optimizar la gestión, aunque el centralismo y los conflictos sociales continúan afectando el desempeño.

La revisión también permitió delinear un marco básico de indicadores para futuras investigaciones, identificando cuatro dimensiones clave: (1) eficiencia fiscal-administrativa, que incluye el nivel de ejecución presupuestaria y el control del déficit (Apeti et al., 2025; Panda y Nayak, 2025); (2) eficiencia social, medida por resultados en educación, salud y reducción de pobreza (Dixit et al., 2024; Saji y Madheswaran, 2025; Tirtosuharto, 2022); (3) eficiencia institucional, evaluada en transparencia, gobernanza y participación ciudadana (Dorn et al., 2021; H. Jung, 2022; Mohanty y Bhanumurthy, 2021); y (4) eficiencia ambiental y de sostenibilidad, relacionada con la productividad verde y el uso responsable de recursos (Jiang et al., 2025; Zasko et al., 2021). Estos indicadores construyen un marco comparativo y replicable que puede orientar la investigación futura en gobiernos locales y reforzar la gestión pública descentralizada bajo criterios de sostenibilidad y equidad.

Referencias

- Abuzanjali, A., y Bashir, H. (2024). Service innovation challenges in UAE government entities: Identification and examination of the impact of organizational size and excellence model implementation. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 10(3). <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2024.100364>
- Afonso, A., Jalles, J. T., y Venâncio, A. (2021). Structural Tax Reforms and Public Spending Efficiency. *Open Economies Review*, 32(5). <https://doi.org/10.1007/s11079-021-09644-4>
- Afonso, A., Tovar Jalles, J., y Venâncio, A. (2024). Fiscal decentralization and public sector efficiency: Do natural disasters matter? *Economic Modelling*, 137. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2024.106763>
- Afonso, A., y Venâncio, A. (2020). Local territorial reform and regional spending efficiency. *Local Government Studies*. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03003930.2019.1690995>

- Apeti, A. E., Bambe, B. W. W., y Combes, J.-L. (2025). On the macroeconomic effects of fiscal reforms: Fiscal rules and public expenditure efficiency. *Public Choice*, 205(1). <https://doi.org/10.1007/s11127-025-01275-4>
- Breaugh, J., Rackwitz, M., y Hammerschmid, G. (2023). Leadership and institutional design in collaborative government digitalisation: Evidence from Belgium, Denmark, Estonia, Germany, and the UK. *Government Information Quarterly*, 40(2). <https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101788>
- Brikci, N., Alao, R., Wang, H., Erlangga, D., y Hanson, K. (2024). Improving the efficiency in spending for health: A systematic review of evidence. *SSM - Health Systems*, 2. <https://doi.org/10.1016/j.ssmhs.2024.100008>
- Camanho, A. S., Silva, M. C., Piran, F. S., y Lacerda, D. P. (2024). A literature review of economic efficiency assessments using Data Envelopment Analysis. *European Journal of Operational Research*, 315(1). <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2023.07.027>
- Casanova-Figueroa, G. F., y Gómez-García, S. L. (2024). Control interno y su incidencia en la gestión del presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Olmedo, provincia de Manabí. *MQRInvestigar*, 8(2). <https://doi.org/10.56048/MQR20225.8.2.2024.797-819>
- Castro, J. C. (2025). La ejecución presupuestal en gobiernos locales del Valle Rio Apurímac y la modernización del Estado. *Revista InveCom*, 5(1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11110270>
- Chaparro-Martínez, E. I., Álvarez-Muñoz, P., y D'Armas-Regnault, M. (2016). Gestión de la información: Uso de las bases de datos scopus y web of science con fines académicos. *Universidad, Ciencia y Tecnología*, 20(81). https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-48212016000400003
- Chávez-Nágera, Y. S., y Feijó-Cuenca, N. P. (2025). De la planificación a la ejecución: Eficiencia en la gestión presupuestaria universitaria en Ecuador. *MQRInvestigar*, 9(3). <https://doi.org/10.56048/MQR20225.9.3.2025.e921>
- Chiu, Y., Huang, K.-Y., Lin, T.-Y., y Chang, T.-H. (2021). Government debt and fiscal execution efficiency. *Wiley*. <https://doi.org/10.1002/mde.3362>
- Coda Moscarola, F., Colombino, U., Figari, F., y Locatelli, M. (2020). Shifting taxes away from labour enhances equity and fiscal efficiency. *Journal of Policy Modeling*, 42(2). <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2019.07.002>
- Curo, W. Q., Muro, E. D. A., Miranda, O. C. C., y Guadalupe, A. L. G. (2025). Internal control and financial auditing in the quality of budget execution at a local government in Peru. *Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.51798/sijis.v6i2.831>
- Derzayeva, G. G., y Akhmadieva, G. G. (2014). Budgetary Policy Efficiency of Municipalities in the Field of Education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 152. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.09.291>
- Dixit, V., Singh, J., y Sardar, S. (2024). Efficiency of subnational government expenditure towards elementary education and nutrition: Bootstrap data envelopment analysis for India. *Journal of Public Affairs*, 24(1). <https://doi.org/10.1002/pa.2884>
- Dorn, F., Gaebler, S., y Roesel, F. (2021). Ineffective fiscal rules? The effect of public sector accounting standards on budgets, efficiency, and accountability. *Public Choice*, 186(3). <https://doi.org/10.1007/s11127-019-00755-8>
- Eroğlu, E., Aydemir, M., Tunç, G., y Gerçek, A. (2023). An Analysis of the Relationship between Municipalities and NGOs in Terms of Active Participation in Local Budgeting in Türkiye. *Sosyoekonomi*, 31(56). <https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.02.08>
- Figueroa, Y., Aroni, A., y Condori, M. (2024). Asignación presupuestaria y la ejecución de gasto público en el contexto universitario peruano. En *Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú*. Instituto Universitario de Innovación Ciencia y Tecnología Inudi Perú. <https://doi.org/10.35622/inudi.b.138>
- Gerrish, E., Ivonchik, M., Charles, C., Greer, R. A., y Moldogaziev, T. T. (2025). A meta-analysis of the state and local government borrowing costs. *Public Administration Review*, 85(2). <https://doi.org/10.1111/puar.13822>
- Giray, E., y Neyapti, B. (2022). Fiscal Decentralization, Political Heterogeneity and Welfare. *Prague Economic Papers*, 31(5). <https://doi.org/10.18267/j.pep.813>
- Guo, K., Guo, H., Ren, S., Zhang, J., y Li, X. (2020). Towards efficient motion-blurred public security video super-resolution based on back-projection networks. *Journal of Network and Computer Applications*, 166. <https://doi.org/10.1016/j.jnca.2020.102691>
- Hüsken, L. M., Slinger, J. H., Vreugdenhil, H. S. I., y Altamirano, M. A. (2024). Money talks. A systems perspective on funding and financing barriers to nature-based solutions. *Nature-Based Solutions*, 6. <https://doi.org/10.1016/j.nbsj.2024.100200>
- Indahsari, C. L., y Raharja, S. J. (2020). New Public Management (NPM) as an Effort in Governance. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 3(2). <https://doi.org/10.24198/jmpp.v3i2.25342>

- Jiang, L., Chen, Y., Jiang, Y., y Zhang, B. (2025). Does Fiscal Efficiency Affect Green Total Factor Productivity: Evidence Based on Spatial Panel Data Models. *Review of Development Economics*. <https://doi.org/10.1111/rode.13217>
- Jung, H. (2022). Online Open Budget: The Effects of Budget Transparency on Budget Efficiency. *Public Finance Review*, 50(1). <https://doi.org/10.1177/10911421221093412>
- Jung, S-M. (2021). Participatory budgeting and government efficiency: Evidence from municipal governments in South Korea. *International Review of Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.1177/0020852321991208>
- La Torre, M., Leo, S., Palma, A., y Zapata, J. D. S. (2024). Public spending and green finance: A systematic literature review. *Research in International Business and Finance*, 68. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2023.102197>
- Labanda, V. E. R., y Tandazo, J. J. C. (2024). Eficiencia de la gestión presupuestaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del cantón Loja. *Prometeo Conocimiento Científico*, 4(1). <https://doi.org/10.55204/pcc.v4i1.e87>
- Lawes, M., Schultz, M., y Eid, M. (2020). Making the Most of Your Research Budget: Efficiency of a Three-Method Measurement Design With Planned Missing Data. *Assessment*, 27(5). <https://doi.org/10.1177/1073191118798050>
- Lucio, A. D. J., y Lino, L. L. (2024). Influencia de la planificación presupuestaria en los objetivos estratégicos de los GAD parroquiales. *Ciencia y Desarrollo*, 27(4). <https://doi.org/10.21503/cyd.v27i4.2723>
- Łukomska-Szarek, J., Wójcik-Mazur, A., y Martynko, A. (2024). Evaluation of the Budget Management of Local Government Units in Poland Based on Methods of Multi-Criteria Analysis in 2019-2021. *Lex Localis - Journal of Local Self-Government*, 22(2). <https://doi.org/10.52152/22.2.243-276>
- Manfreda, A., y Mijač, T. (2024). Highlighting gaps in technology acceptance research: A call for integrating happiness and well-being into smart city development. *Journal of Innovation & Knowledge*, 9(4). <https://doi.org/10.1016/j.jik.2024.100585>
- Mayorga, D. J. Z., Basurto, E. M. P., Chango, J. P. P., y Zambrano, L. P. C. (2025). La Planificación Estratégica como Mejora Continua en el Sector Público. *Revista Veritas de Difusão Científica*, 6(1). <https://doi.org/10.61616/rvdc.v6i1.458>
- Merino, J. A. V., y Chávez, W. E. Z. (2020). La gestión del presupuesto por resultados y la calidad del gasto en gobiernos locales. *Revista Científica Visión de Futuro*, 24(2). <https://visiondefuturo.fce.unam.edu.ar/index.php/visiondefuturo/article/view/442>
- Meyer, D. F. (Ed.). (2025). *Trends in Emerging Markets, Globalization, Economic Development, Entrepreneurship and Management Strategies as a Result of Cross-Border Cooperation*. MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute. <https://doi.org/10.3390/books978-3-7258-3808-0>
- Mohanty, R. K., y Bhanumurthy, N. R. (2021). Assessing public expenditure efficiency at the subnational level in India: Does governance matter? *Journal of Public Affairs*, 21(2). <https://doi.org/10.1002/pa.2173>
- Morales Rocha, J. L., Lauracio Ticona, T., Coyla Zela, M. A., Ramos Rojas, J. T., Serruto Medina, G., Vargas Torres, N. I., y Zeballos Hurtado, N. J. (2025). Impact of social conflicts and fiscal centralization on fiscal efficiency and governance of subnational governments in Peru, 2016–2023. *Frontiers in Political Science*, 7. <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1451195>
- Ospina, R., Baltazar, S. G. F., Leiva, V., Figueroa-Zúñiga, J., y Castro, C. (2023). Robust Semi-Parametric Inference for Two-Stage Production Models: A Beta Regression Approach. *Symmetry*, 15(7). <https://doi.org/10.3390/sym15071362>
- Panda, M., y Nayak, C. (2025). Fiscal Consolidation in the Indian States: A Status Assessment. *Journal of Quantitative Economics*. <https://doi.org/10.1007/s40953-025-00462-w>
- Pereira, T. R., y Miterhof, M. T. (2021). Uma nota sobre a eficiência fiscal das debêntures incentivadas em infraestrutura no Brasil. *Revista Brasileira de Economia*, 75. <https://doi.org/10.5935/0034-7140.20210011>
- Reis, J., y Melão, N. (2023). Digital transformation: A meta-review and guidelines for future research. *Heliyon*, 9(1). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e12834>
- Rethlefsen, M. L., Kirtley, S., Waffenschmidt, S., Ayala, A. P., Moher, D., Page, M. J., Koffel, J. B., Blunt, H., Brigham, T., Chang, S., Clark, J., Conway, A., Couban, R., de Kock, S., Farrah, K., Fehrmann, P., Foster, M., Fowler, S. A., Glanville, J., ... PRISMA-S Group. (2021). PRISMA-S: An extension to the PRISMA Statement for Reporting Literature Searches in Systematic Reviews. *Systematic Reviews*, 10(1). <https://doi.org/10.1186/s13643-020-01542-z>
- Saji, D. R., y Madheswaran, S. (2025). Public expenditure efficiency on health in Indian states: Generalised stochastic frontier approach. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 1-24. <https://doi.org/10.1080/13547860.2025.2545211>

- Silva, T. C., Guerra, S. M., y dos Santos, M. V. B. (2022). The role of externalities in fiscal efficiency. *Empirical Economics*, 62(6). <https://doi.org/10.1007/s00181-021-02124-1>
- Sima, M., Liang, P., y Qingjie, Z. (2023). The impact of fiscal decentralization on economic growth: A comparative analysis of selected African and OECD countries. *Heliyon*, 9(9). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e19520>
- Solorzano, Y. C. Z., y Reyes, S. G. S. (2025). Análisis de la planificación presupuestaria en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La Unión. *Polo del Conocimiento*, 10(2). <https://doi.org/10.23857/pc.v10i2.8866>
- Talero-Sarmiento, L. H., Escobar-Rodríguez, L. Y., Gomez-Avila, F. L., y Parra-Sanchez, D. T. (2024). A literature review on Lean healthcare: Implementation strategies, challenges, and future research directions. *Cogent Engineering*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311916.2024.2411857>
- Ticona-Carrizales, L., Condori, S. C., Segales, B. C., Saico, C. R. Y., Campos, V. N. T., y Apaza-Panca, C. M. (2024). Analysis of the results-based budget and its effect on the quality of public expenditure of the national penitentiary institute, Peru. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(12). <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i12.6923>
- Tigua, G. P. C., y Yoza, R. B. Y. (2025). Planificación presupuestaria y eficiencia financiera en el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial La Unión. *Revista Pulso Científico*, 3(3). <https://doi.org/10.70577/rps.v3i3.77>
- Tirtosuharto, D. (2022). The impact of fiscal efficiency on poverty reduction in Indonesia: Institutional factor and geographical differences. *Journal of Geographical Systems*, 24(1). <https://doi.org/10.1007/s10109-021-00359-1>
- Torres-Paredes, M. J., Delgado-Bardales, J. M., y Contreras-Julián, R. M. (2024). Competencias en gestión por procesos para ejecución presupuestal en la Gestión de Servicios de Salud. *Archivo Médico Camagüey*, 28. <https://revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/10659>
- Yi, C., Xu, B., Shi, X., Li, R., y Chen, J. (2025). Exploring the spatial effects of rapid urbanization on land use efficiency in China under Low-Carbon constraints. *Ecological Indicators*, 174. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2025.113442>
- Zasko, V., Sidorova, E., Komarova, V., Boboshko, D., y Dontsova, O. (2021). Digitization of the Customs Revenue Administration as a Factor of the Enhancement of the Budget Efficiency of the Russian Federation. *Sustainability*, 13(19). <https://doi.org/10.3390/su131910757>